

StArt - Estado da Arte através da Revisão Sistemática

Título: ESPÉCIES INVASORAS NA BAHIA DE TODOS OS SANTOS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

Pesquisadores: Jade Naira Leite Machado, Anelita de Jesus Rocha, Alessandra Schnadelbach.

Descrição: Este artigo é uma revisão sistemática dos estudos realizados nos últimos 15 anos com foco nos estudos de detecção de espécies exóticas e/ou invasores na Baía de Todos os Santos, BA, Brasil.

Objetivos: Revisar sistematicamente estudos dos últimos 15 anos que identifiquem as espécies exóticas e/ou invasoras encontradas na Baía de Todos os santos.

Questão Principal: Qual é a predominância e influência de espécies invasoras na Baía de Todos os Santos no Estado da Bahia/Brasil?

Questões secundárias:

Q1: Quais são as principais espécies exóticas e invasoras identificadas na Baía de Todos os Santos?

Q2: Qual é a origem das espécies identificadas?

Q3: Quais foram os impactos relatados nos ambientes nos quais foram detectadas estas espécies invasoras?

Q4: Quais são os fatores antropológicos associados a presença das espécies invasoras relatadas na Baía de Todos os Santos?

Q5: Foi identificado um fator determinante para a bioinvasão dessas espécies? Qual ou quais foram os principais?

Q6. Quais os grupos de pesquisa ou instituições que trabalham com o tema?

Palavras-chave: espécie invasora, espécie exótica, Baía de todos-os-santos

Critérios de Seleção de Fontes: Somente artigos científicos.

Estuda Idiomas: Inglês e português.

Métodos de busca de fontes: Por meio de uma *string* de busca padronizada com os principais termos do tema de estudo, será feita especialmente via internet, com buscas por artigos publicados entre janeiro de 2009 a de 2023.

Fontes de origem:

	<ul style="list-style-type: none"> • Google scholar • PubMed • Web of science • Scopus • Springer • Portal de Periódicos CAPES • Embase
Critérios de inclusão (E) e exclusão dos estudos (I):	<p>Inclusão:</p> <p>(I) Os trabalhos que tratem exclusivamente dos aspectos relacionados às espécies de corais invasores na Baía de Todos os Santos</p> <p>(I) Artigos que respondam às questões do protocolo</p> <p>(I) Artigos publicados e disponíveis eletronicamente e integralmente em bases de dados</p> <p>(I) Artigos científicos que contenham algumas das palavras-chave utilizadas na <i>string</i> de busca deste protocolo no título, palavras-chave ou resumo.</p> <p>Exclusão:</p> <p>(E) Revisões de literatura, teses, dissertações, manuais e capítulos de livros</p> <p>(E) Artigos publicados em anais de eventos</p> <p>(E) Artigos que não correspondam ao objetivo do estudo</p> <p>(E) Artigos duplicados</p>
Definição dos tipos de estudos:	Com base nos parâmetros de inclusão e exclusão.
Seleção dos estudos iniciais:	Dos trabalhos adquiridos com as buscas deverão ser lidos apenas os resumos, título e palavras-chave para uma pré-avaliação aplicando os critérios de inclusão e exclusão para selecionar assim os artigos para leitura integralmente. Os textos escolhidos deverão ser lidos totalmente e analisados rigorosamente de acordo com os mesmos critérios, selecionando os que serão inclusos na síntese final.
Avaliação da qualidade dos estudos:	O risco e viés será eliminado pelo uso das diretrizes PRISMA (<i>Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses</i>).
Campos de extração de informações:	Cada questão secundária será respondida mediante a leitura na íntegra de todos os artigos selecionados.
Resumo dos resultados:	Uma síntese qualitativa dos artigos será feita para responder e discutir cada questão proposta neste protocolo de forma abrangente.

